

TA’LIM TIZIMINI INTEGRATSIYA QILISHDA IJTIMOY-DEMOGRAFIK FAOLIYAT TA’LIM VA TARBIYANING ASOSIDIR

Ibragimov Abdimalik Gapparovich

A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti, “Ta’lim sifatini baholash va boshqarish texnologiyalarini takomillashtirish” ilmiy-tadqiqot bo‘limi mudiri, i.f.n., dotsent.

Mirzadjanov Azim Xakimdjanoich

O‘zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Mexnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasining Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektori

Annotatsiya: Maqolada ta’lim tizimi va demografik holatlar, ta’lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktab, oila va ota-onalar ekanligi, maktabni maktab qiladigan kuch esa o‘qituvchi va o‘quvchilar ekanligi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tarbiya, maktab, davlat, aholi, o‘qituvchi, o‘quvchi, ijtimoiy muhit, statistika.

Rivojlangan davlatlarning bozor iqtisodiyotiga o‘tishdagi yo‘liga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ularning rivojlanishlari va taraqqiy qilishlari bevosita ta’lim tizimini qo‘llab-quvvatlanishi, ularning faoliyatiga keng yo‘l ochib berilishi bilan bog‘liq.

Ta’limni isloh qilish va modernizatsiya qilish davrida ta’lim xizmatlari tizimiga yangi talablar qo‘yilmoqda. Ta’lim tizimining samaradorligini boshqarish modeli ta’lim jarayonining sub’ektlariga tobora ko‘proq e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim xizmatlari sohasida raqobat tobora kuchayib bormoqda. Davlat ta’lim muassasalaridan tashqari xususiy muassasalar ham katta rol o‘ynay boshladi.

Dunyo miqyosida 7,7 mln maktablar mavjud bo‘lib, shundan o‘rtacha 73 foizi umumta’lim maktablari yani davlat ta’lim muassasalari bo‘lsa, 27 foizi xususiy maktablar hisoblanadi.

Xalqaro statistikaga ko‘ra, dunyoda Buyuk Britaniya maktablari reytingi eng yuqori hisoblanadi. Ikkinchi o‘rinda esa, AQSh maktablari va keyingi o‘rinlarda Kanada, Germaniya va Fransiya maktab ta’lim tizimi yuqori o‘ringa ega. Ushbu davlatlar maktab bitiruvchilarining 70 foizidan ortig‘i oliy ta’limda tahsil olishadi.

Shuningdek Osiyo qit’asida eng yaxshi maktab ta’imi Janubiy Koreya davlatidir. Shu bilan birga 56% koreys maktab bitiruvchilari oliy ta’limda tahsil olishadi.

Ta’lim sifati va sharoitlari eng past ko’rsatgichdagi maktab ta’imi asosan, Afrika davlatlari Zambiya, Markaziy Afrika Respublikasi. Shuningdek, Pokiston, Liviya ta’lim tizimi ham juda salbiy deb baholangan.

Aholi soni, tarkibi, aholi yoki uning

guruhlarining joylashuvi va takror hosil bo’lishi bilan bog’liq ijtimoiy-iqtisodiy ma’lumotlar ta’lim tizimini rivojlantirishning asosi hisoblanadi.

2023 yilning 1 yanvar holatiga O‘zbekiston Respublikasida 9729961 ta oilalar mavjud. 1991 yil boshida O‘zbekiston Respublikasi doimiy aholisi tarkibida shahar joylarda yashovchi aholining ulushi 40,3 foizni tashkil etgan.

2023 yil boshiga kelib, ushbu ko’rsatkich 50,9 foizni tashkil etgan hamda 1991 yilga nisbatan 10,6 foizga ko’paygan.

O‘zbekistonda 39,5 foiz uy xo’jaliklarida 6 va undan ko’p kishilar istiqomat qilmoqda. Ma’lumotlarga asosan 2023 yilning may oyi holatiga ko’ra uy xo’jaliklari a’zolarining soni:

2023 yil mamlakatimizdagi mavjud 9729961 ta oilalardan 6,3 mln. bolalarimiz 10104 ta maktabga ta’lim va tarbiya olish uchun

borishmoqda va ularga 506618 nafar pedagog o’qituvchilar bilim berishmoqda.

Umuman, sifatli ta’lim olish odamlarning turmush sharoitini yaxshilash va barqaror taraqqiyotni ta’minlashga zamin yaratadi. Ta’limning qulayligi va sifati masalalari dunyoning barcha davlatlari strategik rivojlanish dasturlariga kiritilgan, chunki davlat aholining o’zini o’zi anglash imkoniyatlari uchun ta’lim muhitini yaratish orqali mamlakatda moddiy farovonlik va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashga, inson kapitalini oshirishga hissa qo’shadi, o’z o’rnida, mamlakatning

iqtisodiy salohiyatini yuksaltiradi va xalqaro maydonda raqobatdosh ustunlikni yaratadi.

Ta’lim tizimini rivojlantirish xalqaro ta’lim faoliyatining asosiy tamoyillariga asoslanadi, ulardan biri arzon sifatli ta’limni amalga oshirish uchun sharoit yaratish va ta’minlashdir.

O‘zbekiston Respublikasida jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat’i nazar, har kimga ta’lim olish uchun teng huquqlar kafolatlangan.

Ta’lim deganda, barcha odamlarning hayot davomida o‘z salohiyatidan kelib chiqib ehtiyoji va hohishiga qarab o‘rganish imkoniyati tushuniladi. Bunga “bilishni, bajarishni, birgalikda yashash va birga bo‘lishni o‘rganish” kiradi. Ta’limni oila, maktabgacha muassasa, maktab va o‘quv yurtlarida hamda jamiyatda olish mumkin. Umume’tirof etilgan xalqaro hujjatlar, xususan Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasining 26-moddasi va Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyaning 28-moddasida insonning ta’lim olish bo‘yicha huquqlari mustahkamlab qo‘yilgan. Xalqaro hujjatlarda boshlang‘ich ta’lim barcha maktab yoshidagi bolalar uchun bepul va majburiy ekani va hech kimning bu borada kamsitilishga yo‘l qo‘yilmasligi qayd etilsada, amalda vaziyat boshqacha ekani tan olinadi va shu bois so‘nggi paytlarda bir necha shartnomada quyidagilarga urg‘u berildi:

- erta yoshdagi bolalar tarbiyasi va ta’limini kengaytirish va takomillashtirish;
- barcha uchun bepul, majburiy va sifatli boshlang‘ich ta’limga erishish;
- kattalar uchun maqbul o‘rganish, yashash ko‘nikmalari hosil qilishga o‘rganishga qaratilgan dasturlar, boshlang‘ich va uzluksiz ta’limga ishtirok etish imkoniyatlaridan teng foydalanish uchun sharoitlarni kafolatlash;
- erkak va ayollar o‘rtasidagi tenglikni targ‘ib qilish;
- ajralib qolgan, zaif va kamsitilgan guruhlarni barcha bosqichdagi ta’limga jalb etilishiga ko‘maklashish.

1-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta’lim tashkiloti bilan qamrab olinishi, yil oxiriga, foizda

2015 y	2016 y	2017 y	2018 y	2019 y	2020 y	2021 y	2022 y	2023 y 9 oyi
15,5%	17,3%	17,0%	21,0%	26,3%	27,3%	29,4%	62,5%	71,8%

Savodsizlikka barham berish va barcha fuqarolar uchun arzon ta’limni ta’minlashda katta muvaffaqiyatlarga erishgan O‘zbekiston ta’limni davlat tomonidan moliyalashtirishning ustunligini saqlab kelmoqda, bu shubhasiz ijobiy omildir.

Maktab ta’limi xususan ta’lim sifati va samaradorligini oshirishni tashkil etish bo’yicha o’tkazilgan so’rovnomalarda ota-onalarning maktab ta’limiga bo’lgan munosabati o’rganildi. Unga ko’ra, 35800 nafar ota-onalar savollar bilan yaqindan tanishib, bevosita ovoz berish jarayonida ishtirok etishgan. Quyida so’rovnoma natijasi bilan tanishishingiz mumkin.

So’rovnoma ishtirokchilarining 25,4 foizi erkak, 74,6 foiz ayol kishi ekanligidan ham bilish mumkinki, o’quvchilar va maktab faoliyati bilan asosan onalar shug’illanar ekan. Bu esa jamiyatda farzandlar ta’lim-tarbiyasi ayol (ona)larga yuklab qo’yilganligidan dalolat beradi. Juda kamchilik erkak (ota)largina farzandlari ta’lim-tarbiyasiga mas’uliyat bilan yondashishi ma’lum bo’lmoqda. Shuningdek, farzand(lar)i maktabga boradigan ota-onalarning eng katta qismi (61,1 foiz) 40 yoshgacha bo’lgan shaxslardir. Bu ota-onalar O‘zbekiston mustaqillikka erishgan 1991 yil va undan keyingi davrlarda maktabga borgan o’quvchilar hisoblanadi.

Tadqiqotlar natijalari shuni ko’rsatadiki, ishtirokchilarning 81,1 foizi aholining ziyoli qatlamiga mansubligini e’tirof etishgan bo’lsa, qolgan 18,9 foizi turli ijtimoiy qatlam vakillaridir. Ushbu so’rovnoma asosan ziyoli qatlam vakillari ya’ni o’qituvchilar o’rtasida o’tkazilganligini inobatga oladigan bo’lsak, “Sizningcha, o’qituvchilar o’quvchilarga maktabni sevishiga to’sqinlik qiladimi?” savoliga 85 foiz ishtirokchi “yo’q” deb javob berishi tabiiy holdir. Biz bunga so’rovnoma haqqoniyligini ta’minlash maqsadida boshqa tarafdin yondoshimiz ya’ni “ha” javobi 15 foiz ekanligini, ziyoli qatlamdan boshqa qatlam ishtirokchilari 18,9 foiz ekanligini inobatga oldik. Shunda 18,9 ni 100 foiz deb tasavvur qilsak, uning tarkibida 15 esa 79,3 foizni tashkil qilar ekan. Demak, taqriban 60 foizdan ko’p ota-onalar o’qituvchilar o’quvchilarga maktabni sevishiga to’sqinlik qiladi deb hisoblash mumkin.

O’quvchilarning maktabga borishni xohlamasligi sababi o’rganilganda, so’rovnomada ishtirok etgan ota-onalarning 62 foizi bunga sabab sifatida farzandida “o’qishga qiziqishning kamligi”ni ko’rsatishgan. O’quvchilarning o’qishga qiziqishining pastligini esa 49 foiz ishtirokchi farzandining “o’qishni yoqtirmasligi, dangasaligi”da deb bilishini ta’kidlashgan. Bu holat shundan dalolatki, bugungi kun o’quvchilarining 50-60 foizi maktabga majburan boradi va o’qishni yoqtirmaydi. Bundan xulosa qilish mumkinki, maktabda o’qituvchilar, oilada esa ota-onalar bolalarga bilimning ahamiyatini to’g’ri tushuntirishmagan, o’qishning jozibadorligini ochib berishmagan, maqsad qo’yishni o’rgatishmagan, ulardagi qiziqish va qobiliyatni to’g’ri yo’naltirishmagan. Shu sababli o’quvchilarning ko’pchiligi 10-11-sinfga kelganda mustaqil hayot ostonasida maqsadsiz, qaysi kasbni tanlashni bilmasdan arosatda qolishadi. Buning tasdig’i sifatida ota-onalarning 64 foizi asosan 10-11-sinf o’quvchilari maktabga borishni yoqtirmasligini aytishgan.

Bunday salbiy oqibatlarining yuzaga kelmasligi uchun o‘quvchilarni qobiliyati va qizishlardan kelib chiqib kasbga yo‘naltirib borish zarur.

Ota-onalardan farzandining maktabga borishga munosabati so‘ralganida, ularning 43 foizi farzanlari maktabni juda yaxshi ko‘rishini, 25 foizi yaxshi ko‘radi, lekin fanat darajasida emasligini, 23 foizi odatiy munosabatda ekanligini; 5 foizi yaxshi ko‘rmasligini, hatto 4 foizi bu haqda bilmasligini, ya’ni befarqligini bildirishgan. Bu esa 57 foiz o‘quvchi maktabni kuchli mehr, bor vujudi bilan yaxshi ko‘rmasligini anglatib turibdi.

So‘rovnoma ishtirokchilarining 50 foizi farzandlarining barcha o‘qituvchilar bilan munosabi yaxshi ekanligini ta’kidlashgan bo‘lsa, qolgan 50 foizi esa o‘qituvchilar bilan turli shakllarda muammolari borligini bildirishgan. Hatto 1 foizi farzandining barcha o‘qituvchilar bilan ziddiyatli munosabatda ekanligin tan olishgan.

Ota-onalarning o‘zlaridan o‘quvchilik davrida maktabga munosabati so‘ralganda, 69 foizi maktabni juda yaxshi ko‘rganligini, 15 foizi esa yaxshi ko‘rganligi lekin fanat darajasida emasligini, 12 foizi odatiy munosabatda bo‘lganligini, 2 foizi yaxshi ko‘rmaganligini va 2 foiz umuman yoqtirmaganligi, ko‘rgani ko‘zi bo‘lmaganligini ta’kidlashgan. Demak, bugungi kun o‘quvchilarining 43 foiziga maktab jozibador ko‘rinayongan bo‘lsa, 15-30 yil avvalgi o‘quvchilarning 69 foizi maktabga xuddi shunday ijobiy munosabatda bo‘lishgan.

Yana bir holatni ta’kidlash kerak, 15-30 yil ichida o‘quvchilarning maktabga bo‘lgan munosabati 26 foiz salbiy tomonga o‘zgarganligi kelgusi chora-tadbirlarimizni maktab, o‘qituvchi, oila va ota-onalar ta’lim va tarbiyaning asosi ekanligiga qaratishimiz zarurligini hayotning o‘zi ko‘rsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi “O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi "O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi "O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi PF-5847-son Farmoni.

4. Sh.Po‘latov. Ta’lim menejmenti, yoxud ta’lim muassasasini ilmiy-metodik boshqarish strategiyasi. O‘quv qo‘llanma. T.: “Yosh kuch”, 2019, 592 bet

5. R.X.Jo‘raev, S.T.Turg‘unov. Ta’lim menejmenti. Umumiy o‘rta ta’lim suassasalari direktorlari uchun qo‘llanma. T.: “Voriz-Nashiriyot”-2006, 263 bet.

6. A.Radjiev, F.Karimov, A.Ibragimov. TALIS-2018 Xalqaro tadqiqotlari talablari asosida o‘tkazilgan so‘rovnoma va tadqiqot hisobotining ma’lumotlar to‘plami. 2-qism. Toshkent-2022. 119 bet.